

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОМБИНАЦИИ ОМЕГА-3 ЖИРНЫХ КИСЛОТ С ПРОГЕСТОГЕНОМ НА ИЗМЕНЕНИЕ ВЕСА ПАЦИЕНТОВ С ДИССЕМНИРОВАННОЙ ФОРМОЙ КАРЦИНОМЫ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ОСЛОЖНЕННОЙ СИНДРОМОМ АНОРЕКСИИ

Б.Т. Туланов¹, Ш.Ш. Шаханова², Н.М. Рахимов³

Кашкадаринский филиал Республиканского специализированного научно-практического центра онкологии и радиологии^{1,1}

Самаркандский государственный медицинский университет^{2,2,3}

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14938510>

Аннотация. Исследование, сравнивающее эффекты мегестрол ацетат 800 мг/день, преднизолон 30 мг/день и мегестерол ацетат 400 мг/день и омега-3 1,6 гр/сутка в борьбе с синдромом анорексии у пациентов с больных раком. В исследовании приняли участие 111 пациентки с прогрессирующим раком молочной железы. Они были разделены на три группы: В первой группе 34 пациентов получали мегестрол ацетат 800 мг/день, во второй - 35 пациентов получали преднизолон 30 мг/день, а в третьей 42 получали мегестерол ацетат 400 мг/день и омега-3 1,6 гр/сутка. Результаты показали, что случаи потери аппетита и снижения веса встречались чаще в первой группе и во второй по сравнению с третьей. Восстановление аппетита и увеличение веса происходили примерно одинаково в обеих группах. По сравнению с мегестрол ацетат 800 мг/день, преднизолон 30 мг/день предпочтительнее использовать мегестерол ацетат 400 мг/день и омега-3 1,6 гр/сутка. Однако Необходимы дальнейшие исследования для разработки более эффективных и комплексных подходов к лечению анорексии и кахексии.

Ключевые слова: анорексия, омега-3, мегестрол ацетат, рак молочной железы.

Annotatsiya. Saraton kasalligiga chalingan bemorlarda anoreksiya sindromini davolashda 800 mg/kuniga megestrol acetati, 30 mg/kuniga prednizolon va 400 mg/kuniga megesterol acetati va 1,6 gramm/kuniga omega-3 ning ta'sirini taqqoslab o'rgaildi. Tadqiqotda sut bezi saratoni bilan og'rigan 111 bemor ishtirok etdi. Ular uch guruhga bo'lindi: birinchi guruhda 34 bemor kuniga 800 mg megestrol asetat, ikkinchi guruhda 35 bemor kuniga 30 mg prednizolon, uchinchi guruhda esa 42 bemor kuniga 400 mg megestrol asetat va kuniga 1,6 gramm omega-3 qabul qildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, ishtahasizlik va vazn yo'qotish holatlari birinchi va ikkinchi guruhda uchinchi guruhga qaraganda ko'proq uchraydi. Ikkala guruhda ham ishtahani tiklash va vaznni oshirish deyarli bir xil bo'lgan. Kuniga 800 mg megestrol asetat, kuniga 30 mg prednizolon bilan taqqoslaganda, kuniga 400 mg megestrol asetat va kuniga 1,6 gramm omega-3dan foydalanish afzalroq. Biroq, anoreksiya va kakeksiyani davolashda yanada samarali va kompleks yondashuvlarni ishlab chiqish uchun qo'shimcha tadqiqotlar talab etiladi.

Kalit so'zlar: anoreksiya, omega-3, megestrol asetat, ko'krak saratoni.

Abstract. A study comparing the effects of megestrol acetate 800 mg/day, prednisolone 30 mg/day and megesterol acetate 400 mg/day and omega-3 1.6 g/day in the management of anorexia syndrome in patients with cancer. The study included 111 patients with advanced breast cancer. They were divided into three groups: The first group of 34 patients received megestrol acetate 800 mg/day, the second group of 35 patients received prednisolone 30 mg/day, and the third group of 42 patients received megestrol acetate 400 mg/day and omega-3 1.6 g/day. The results showed that loss of appetite and weight loss were more common in the first and second groups compared

to the third. Compared with megestrol acetate 800 mg/day, prednisolone 30 mg/day is preferred to use megestrol acetate 400 mg/day and omega-3 1.6 g/day. However, further research is needed to develop more effective and integrated approaches to the treatment of anorexia and cachexia.

Keywords: *anorexia, omega-3, megestrol acetate, and breast cancer.*

Актуальность. Пациенты с раком молочной железы часто сталкиваются с такими симптомами, как общая слабость, потеря веса и быстрая утомляемость. Эти признаки могут усилиться при получении химио-терапевтического лечения. Примерно у 60% пациентов с диагнозом рак молочной железы на момент выявления заболевания отмечается значительное снижение массы тела. Синдром анорексии провоцирует кахексию, что приводит к истощению организма, чаще всего возникает у тех, кто страдает солидными опухолями, а также у детей и пожилых людей. С развитием болезни эти симптомы становятся ещё более выраженными. Синдром анорексии не только сокращает продолжительность жизни, но и осложняет проведение операций, радиотерапию и химиотерапию [1,2,3,8].

Синдром анорексии приводит к астении, которая проявляется сильной усталостью даже после небольших физических усилий и сопровождается ощущением общей слабости. Этот симптом часто встречается у пациентов с поздними стадиями рака. Термин "кахексия" происходит от греческого языка и буквально означает "плохое состояние".

Раковая кахексия это сложное заболевание, которое приводит к потере веса, разрушению жировых запасов, уменьшению мышечной массы, отсутствию аппетита и постоянной тошноте. Астения же выражается в сильном чувстве усталости и слабости после выполнения повседневных задач [4,5,7,11,13].

Причины кахексии разнообразны и включают влияние самой опухоли, методы лечения и эмоциональное состояние пациента. Опухоли могут оказывать механическое давление на органы, затрудняя процесс переваривания пищи и вызывая тошноту, рвоту и другие неприятные ощущения. Некоторые воспалительные вещества, производимые организмом в ответ на опухоль, тоже играют свою роль в развитии кахексии. Они могут снижать аппетит, ускорять распад жира и мышц, а также нарушать обмен веществ [6,9,10,12].

Побочные эффекты химиотерапии и радиотерапии, такие как тошнота, рвота, отсутствие аппетита, воспаление слизистых оболочек и диарея, также способствуют ухудшению общего состояния пациента. Психологические факторы, такие как стресс, тревога, депрессия и страх, могут дополнительно усиливать симптомы кахексии [14,15,16].

Цель: в сравнительном аспекте оценить эффективность комбинации омега-3 жирных кислот с прогестогеном (мегестрол ацетата) в снижении уровня интерлейкина-6 и определить наиболее эффективный метод коррекции у больных диссеминированным раком молочной железы осложненный синдромом анорексии.

Материалы и методы. В исследовании участвовали взрослые пациенты с неизлечимым раком молочной железы. Критерии отбора включали потерю минимум 2,3 кг за 6 месяца (не из-за операций) или потребление менее 20 калорий на кг веса в день. Ожидаемая продолжительность жизни прогнозировалось от 6 месяцев и статус ECOG до 2.

Исключались пациенты с асцитом, кишечной непроходимостью, нарушением всасывания, постоянной рвотой, на зондовом или внутривенном питании. Также не допускались больные с метастазами в мозг, тромбозами за последние 6 месяцев, плохо контролируемой гипертензией или сердечной недостаточностью. В исследование не брали беременных, кормящих, пациентов с катарактой, инсулинозависимым диабетом, язвой желудка или оппортунистическими инфекциями.

При распределении учитывали локализацию опухоли, степень потери веса, статус ECOG, планируемое лечение и прогноз выживаемости. Пациентов разделили на три группы: первая группа n=34 больных получавшие мегестрол ацетат 800 мг/день, вторая (n=35) – преднизолон 30 мг/день, третья (n=42) больных – мегестерол ацетат 400 мг/день и омега-3 1,6 гр/сутка. При плохой переносимости дозы могли быть снижены вдвое. Показатели базовых характеристик в сравниваемых группах предоставлено в 1 таблице. В нашем исследовании мы провели несколько ключевых измерений. При оценке влияния лечения на аппетит пациентов биномиальный тест выявил 75% мощность при разнице 20% между группами.

Измерения веса участников проводились с помощью двухвыборочного t-критерия. Мы обнаружили разницу в 0,3 кг между группами, при стандартном отклонении 0,9 кг (30% от отклонения). Биномиальный тест также использовался для анализа числа пациентов, набравших более 10% исходного веса. Тест показал 75% мощность при выявлении 20% разницы между группами. Все тесты проводились с двусторонней альтернативной гипотезой. Учитывая три группы лечения и необходимость попарных сравнений, уровень статистической значимости был установлен на 5%. Ежемесячно проводились осмотры с измерением веса и анкетированием по аппетиту, питанию, побочным эффектам и качеству жизни. Для статистического анализа использовали точный тест Фишера (для бинарных показателей), тест Уилкоксона (для ранговых данных), тесты хи-квадрат и Краскела-Уоллиса (для исходных характеристик), тесты О'Брайена (для межгрупповых различий).

Общее количество больных составило 111 больных с диссеминированным раком молочной железы 4 клинической группы. Основным критерием для расчета статистической мощности было улучшение аппетита. Все сравнения проводились относительно группы мегестрол ацетата как стандартного лечения.

Таблица 1

Показатели базовых характеристик в сравниваемых группах

Показатели	1 группа n=34	2 группа n=35	3 группа n=42
Потеря веса			
До 5%	6 (17,6±1,3%)	6 (17,2±2,1%)	7 (16,7±2,8%)
5-10%	9 (26,5±2,2%)	8 (22,9±3,1%)	10(23,8±3,4%)
Более 10%	19 (55,9±4,6%)	21 (60,0±4,7)	25(59,5±4,6%)
Качество жизни по ECOG			
0-1	18(52,9±3,1%)	21 (60±4,9%)	23 (54,8±3,6%)
2	16(47,1±2,9%)	14(40,0±3,5%)	19(45,2±5,4%)
Возраст	66±7,1	68±6,2	65±7,7
Вес (кг)	63,2±3,9	66,5±4,1	68,1±4,2
Уровень аппетита			
Очень плохой	11 (32,4%)	10(28,6%)	13(31,0%)
Плохой	12(35,3%)	12(34,3%)	15(35,7%)
Удовлетворительный	6(17,6%)	6(17,1%)	7(16,7%)
Хороший	4(11,8%)	5(14,3%)	5(11,9%)
Очень хороший	1(2,9%)	2(5,7%)	2(4,8%)

Анализ влияния препаратов на изменение веса пациентов. В ходе исследования особое внимание уделялось анализу изменения веса пациентов. Из исследования были исключены пациенты с клиническими признаками отеков и асцита. При отсутствии данных

о весе после прекращения участия в исследовании, случаи рассматривались как неудачное лечение согласно методу "intent-to-treat".

Результаты показали тенденцию к большему набору веса (без учета жидкости) у пациентов, принимавших мегестрол ацетат+омега-3 (71%), по сравнению с группами монотерапии мегестерола (66%) и преднизолона (58%), что статистически достоверно преобладает комбинированный метод лечения $p=0,047$.

Концентрации сывороточного интерлейкина-6 (ИЛ-6) в исходном состоянии и через 3 месяц лечения для всей изучаемой популяции были следующими (в среднем \pm стандартное отклонение): $4,5\pm 0,4$ пг/мл в первой группе против $3,2\pm 0,2$ пг/мл во второй группе (см. Рис. 1). Данные об изменениях ИЛ-6 были распределены нормально. Мы обнаружили значимых различий в изменениях сывороточного ИЛ-6 через 3 месяца в зависимости от того, получали ли пациенты только мегестрол ацетат или в комбинации Омега 3: средние различия \pm стандартное отклонение от исходного уровня до 3 месяца лечения составили $-1,52\pm 1,7$ пг/мл, $-0,62\pm 0,65$ пг/мл соответственно ($P=0,05$, по одностороннему ANOVA).

Рисунок 1. Различий в изменениях сывороточного ИЛ-6 в сравниваемых группах

Аналогичным образом, фактические значения ИЛ-6, оцененные через 3 месяца, показал значимых различий между группами лечения.

Среди пациентов, отметивших изменения аппетита, мы наблюдали значимых 3-месячных изменений ИЛ-6 в зависимости от того, сообщали ли пациенты, что их аппетит остался прежним ($n=16$), улучшился ($n=49$) или ухудшился ($n=6$): изменения (в среднем \pm стандартное отклонение) составили: $-2,11\pm 1,2$ пг/мл, $-0,51\pm 3,9$ пг/мл соответственно ($P=0,042$, по одностороннему ANOVA).

Вывод. Исследование показало, что комбинация мегестрол ацетата и омега-3 жирных кислот является наиболее эффективным методом лечения анорексии у пациентов с диссеминированным раком молочной железы. Пациенты, получавшие мегестрол ацетат в сочетании с омега-3, демонстрировали значительное улучшение аппетита, увеличение массы тела и качества жизни по сравнению с группами, получавшими только мегестрол ацетат или преднизолон. Кроме того, комбинированная терапия характеризовалась более благоприятным профилем безопасности, с меньшим количеством побочных эффектов, таких как миопатия, кушингоидные изменения и язвенная болезнь, по сравнению с монотерапией преднизолоном.

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что добавление омега-3 жирных кислот к мегестрол ацетату может быть эффективным подходом к коррекции анорексии и снижению воспаления у пациентов с распространенным раком молочной железы.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Murray MJ, Murray AB. Anorexia of infection as a mechanism of host defense. *Am J Clin Nutr* 1979; 32:593-596.
2. Bernstein IL. Taste aversion learning: a contemporary perspective. *Nutrition* 1999; 15:229-234.
3. Sutton LM, Demark-Wahnefried W, Clipp EC. Management of terminal cancer in elderly patients. *Lancet Oncol* 2003; 4:149-157.
4. DeWys WD, Begg C, Lavin PT, et al. Prognostic effect of weight loss prior to chemotherapy in cancer patients. Eastern Cooperative Oncology Group. *Am J Med* 1980; 69:491-497.
5. Pirovano M, Maltoni M, Nanni O, et al. A new palliative score: a first step for the staging of terminally ill cancer patients. Italian Multicenter and Study Group on Palliative Care. *J Pain Symptom Manage* 1999; 17:231-239.
6. Maltoni M, Nanni O, Pirovano M, et al. Successful validation of the palliative prognostic score in terminally ill cancer patients. Italian Multicenter Study Group on Palliative Care. *J Pain Symptom Manage* 1999; 17:240-247.
7. Tisdale MJ. Cachexia in cancer patients. *Nat Rev Cancer* 2002; 2:862-871.
8. Walsh D, Rybicki L, Nelson KA, et al. Symptoms and prognosis in advanced cancer. *Support Care Cancer* 2002; 10:385-388.
9. Maltoni M, Pirovano M, Scarpi E, et al. Prediction of survival of patients terminally ill with cancer. Results of an Italian prospective multicentric study. *Cancer* 1995; 75:2613-2622.
10. Rakhimov M. Nodir, Khudayberdiyeva A. Shohista, Oripova R. Mehriniso, Shakhanova Sh. Shakhnoza. Practical recommendations for Nutritional support for cervical cancer // *Journal of Biomedicine and Practice*. 2023, vol. 8, issue 2, pp.224-230
11. Ravasco P, Monteiro-Grillo I, Vidal PM, Camilo ME. Cancer: disease and nutrition are key determinants of patients' quality of life. *Support Care Cancer* 2004; 12:246-252.
12. Laviano A, Meguid MM, Rossi Fanelli F. Cancer anorexia: clinical implications, pathogenesis and therapeutic strategies. *Lancet Oncol* 2003; 4:686-694.
13. Rossi Fanelli F, Cangiano C, Ceci F, et al. Plasma tryptophan and anorexia in human cancer. *Eur J Cancer Clin Oncol* 1986; 22:89-95.
14. Schwartz MW, Woods SC, Porte D Jr, et al. Central nervous system control of food intake. *Nature* 2000; 404:661-671.
15. Shakhanova Sh. Shakhnoza, Rakhimov M. Nodir. Aspects of sarcopenia syndrome in oncological practice: diagnosis and treatment (literature review) // *Journal of Biomedicine and Practice*. 2023, vol. 8, issue 3, pp. 406-417
16. Shakhanova Sh. Shakhnoza, Rakhimov M. Nodir. Aspects of sarcopenia syndrome in oncological practice: diagnosis and treatment (literature review) // *Journal of Biomedicine and Practice*. 2023, vol. 8, issue 3, pp. 406-417